

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

El arte del titular: elegir bien para conseguir clics

[10.5281/zenodo.18311086](https://doi.org/10.5281/zenodo.18311086)

Miquel **Camarasa Sanchis** | miquelcamarasa@gmail.com
Universitat Politècnica de València , España

¿Tu artículo merece ser citado? Empieza por el título porque... en el mundo académico, ¡cada detalle cuenta! Y no, no se trata de una frase hecha escrita porque quedaba bien. Es una realidad. Entre todos los elementos que conforman un artículo científico, el título es, sin duda, uno de los más determinantes para su **visibilidad e impacto**. El título es el primer filtro que decide si un lector potencial hará clic en tu trabajo o seguirá de largo.

En un ecosistema saturado de información, el posicionamiento de tu artículo en entornos digitales como [Google Scholar](#), [Scopus](#) o [ResearchGate](#), donde millones de publicaciones compiten por atención, es clave y el título actúa como señuelo. Si no es claro, preciso y representativo del contenido, el lector potencial —ya sea un investigador, un estudiante o un profesional— probablemente pasará de largo. En cambio, **un título claro, informativo (pero con gracia) y con las palabras clave adecuadas tiene muchas más probabilidades de aparecer en los resultados de búsqueda relevantes.** ¡Vaya! Piensa en

Citación recomendada: Camarasa Sanchis, M. (2025). El arte del titular: elegir bien para conseguir clics. [10.5281/zenodo.18311086](https://doi.org/10.5281/zenodo.18311086)

una noche de viernes en el sofá de tu casa frente a una plataforma *OTT*: ¿Cuántas veces te decides a ver una película o serie únicamente por lo que sugiere el título?

Esto se traduce en una ventaja concreta: más visitas. Y en el ecosistema académico, más visitas suelen significar más lecturas, y con el tiempo, más citas. **Las citas son una de las principales métricas de impacto científico.** Por eso, elegir bien el título de un artículo no es una cuestión menor, sino una **decisión estratégica** que puede potenciar el alcance y la influencia de tu trabajo.

Además de mejorar la visibilidad, un buen título ayuda a establecer expectativas claras sobre el contenido. Esto ahorra tiempo a los lectores, filtra mejor a tu audiencia y mejora la percepción general del artículo. **Un título bien formulado da la impresión de que el autor ha pensado con precisión en su aporte y en cómo comunicarlo eficazmente.**

CONSEJOS

Entonces, ¿cómo lo hago para escribir el mejor título posible? Estos son mis consejos:

- Debe ser **específico, conciso** y que describan con exactitud el problema, el enfoque o los hallazgos principales.
- **Evitar generalidades y tecnicismos** innecesarios.
- Que sea **comprensible y atractivo** para el público objetivo de la disciplina en cuestión.
- Que esté **vivo**: esto quiere decir que el título puede variar muchas veces a lo largo del proceso de escritura. No tengas miedo. Es una de las partes más creativas.

En resumen, invertir tiempo en definir un título preciso, claro y relevante no solo mejora las probabilidades de que tu artículo sea leído, sino que también incrementa sus posibilidades de ser citado. Y en el ámbito académico, ser citado no es solo un reconocimiento: es un indicador directo del valor y la utilidad de tu trabajo. Por eso, elegir bien las palabras del título puede ser una de las decisiones más importantes que tomes como autor o autora.

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.